

“Convención Internacional Científica y Tecnológica”

Título: FOLLETO DE ACTIVIDADES PARA LA EDUCACIÓN EN EL VALOR DIGNIDAD ANTE LOS DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESCOLARES PRIMARIOS.

Autor: Lic. Yulian Luis Fernández Sosa.

Institución: Escuela Primaria Conrado Benítez García. MINED.

Dirección Postal de la Institución: Avenida de la Libertad #305 e/Coronel Bringas y Sociedad Patriótica. Reparto La Caridad. Camagüey, Camagüey, Cuba.

No. Teléfono: 58360163

E-Mail: yulianfs@nauta.cu

Simposio: IX “Las Ciencias Aplicadas por un desarrollo sostenible”

Conferencia o Taller: II Taller de Gestión Ambiental: “Resiliencia ante el cambio climático.”

Resumen

La educación en valores y sobre todo de la dignidad juega un papel importante en el desarrollo de la personalidad de los escolares, teniendo en cuenta la necesidad de potenciar la labor educativa en las escuelas primarias para los educandos es que se lleva a cabo esta investigación, para contribuir al desarrollo de la Educación Ambiental para el desarrollo sostenible mediante la elaboración de un folleto de actividades para la educación en el valor dignidad ante los desafíos del cambio climático en escolares primarios a partir de la utilización de diferentes textos de la revista Zunzún en 25 educandos del nivel educativo de la Escuela Primaria: Conrado Benítez García del municipio Camagüey. Para la ejecución de la misma se aplicaron diferentes métodos investigativos en el orden teórico, tales como: el análisis y síntesis, histórico-lógico, dentro de los matemáticos-estadísticos se utilizó el análisis porcentual y en calidad de empíricos: la observación directa, encuestas y entrevistas, pruebas pedagógicas y el pre-experimento, que contribuyeron a la aplicación del diagnóstico inicial, final y validación de la misma. Este trabajo ha tenido impacto en la solidez de los conocimientos de los educandos referentes al tratamiento a este contenido y en el comportamiento de modos de actuación ya que los mismos presentaban deficiencias en el dominio y puesta en práctica de este componente, promoviendo así un pensamiento reflexivo y crítico, incluyendo la valoración de múltiples alternativas para elevar la calidad de la vida, minimizando así los impactos del Medio Ambiente.

Palabras Claves: aprendizaje, educación, dignidad, cambio climático